

TENGLAMALARNI YECHISHDA O'RTA QIYMAT HAQIDAGI TEOREMALARDAN FOYDALANISH

Kuanishbaev Temurbek Kudaybergen og'li¹

Kalbaev Sultanbek Nazerbaevich²

Raximov Polat Taxirovich³

¹ Stajyor o'qituvchi, Nukus davlat pedagogika instituti, e-mail.

temurbekkuanishbaev@gmail.com

² Stajyor o'qituvchi, Nukus davlat pedagogika instituti, e-mail.

kalbayev.96@mail.ru

³ O'qituvchi, Xojayli tumani 3-sonli maktab

Annotatsiya: Ushbu maqolada tenglamalar yechishda funksiyaning hosilasidan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: uzluksiz, segment, interval, differensial, Koshi teoremasi, Roll teoremasi.

Matematik analiz kursida o'rganiladigan asosiy va amaliy masalalarni yechishda katta ahamiyatga ega bo'lgan funksiyalar sinflaridan biri-bu uzluksiz funksiyalar sinfi hisoblanadi.

Uzluksiz funksiyalar sinfining qismi bo'lgan differensiallanuvchi funksiyalar funksiyalar o'ziga xos ahamiyatga ega, chunki ko'pgina tatbiqiy masalalarni yechish hosilasi mavjud funksiyalarni o'rganishga keltiriladi. Bunday funksiyalar ba'zi bir umumiy xossalarga ega [2-3]. Bu xossalarda ichida o'rta qiymat haqidagi teoremlar nomi bilan birlashgan teoremlar alohida ahamiyatga ega.

Quyidagi teoremlar tenglamalarni tekshirishga qol keladi.

Teorema 1. ([1]). Agar f funksiya $[a;b)$ segmentda uzluksiz bo'lib, uning chetlarida turli ishoralik qiymatlar qabul qilsa, u holda $f(x)=0$ tenglamaning (a,b) intervalda kamida bitta yechimi bor.

Teorema 2. ([1]). Agar f funksiya $[a, b]$ segmentda uzluksiz, (a, b) intervalda differensiallanuvchi va $f(a) = f(b)$ bo'lsa, u holda (a, b) intervalda $f'(x) = 0$ tenglama kamida bitta yechimga ega.

1-misol. Ushbu

$$x^{2023} + x^{2022} + \dots + x + 2023 = 0 \quad (1)$$

Tenglama kamida bitta yechimga ekanligin ko'rsating.

Yechish. Agar

$$f(x) = x^{2023} + x^{2022} + \dots + x + 2023 \quad (2)$$

deb olsak, berilgan (1) tenglama $f(x) = 0$ ko'rinishga keladi. Ravshanki, $f(0) > 0$ va

$$f(x) = x^{2023} \left(1 + \frac{1}{x} + \dots + \frac{1}{x^{2022}} + \frac{2023}{x^{2023}} \right). \quad (3)$$

Oxirgi tenglikdan yetarli kichik $a < 0$ uchun $f(a) < 0$ bo'lishi kelib chiqadi. (2) formula bilan aniqlangan $f(x)$ funksiya ko'phad sifatida $(-\infty; +\infty)$ oraliqda, xususan, $(a, 0)$ oraliqda ham uzluksiz. Unda 1-teoremaga ko'ra (1) tenglama $(a, 0)$ intervalda kamida bitta yechimga ega.

2-misol. Agar

$$a_1 + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{n-1} + \frac{a_n}{n} = 0$$

bo'lsa,

$$a_1 + a_2x + \dots + a_{n-1}x^{n-2} + a_nx^{n-1} = 0$$

tenglama $(0; 1)$ intervalda ildizga ega bo'lishini ko'rsating.

Yechish. Ushbu

$$f(x) = a_1x + \frac{a_2}{2}x^2 + \frac{a_{n-1}}{n-1}x^{n-1} + \frac{a_n}{n}x^n$$

funksiyani ko'rib shiqayik. Ravshanki, $f(0)=0$. Berilgan (4) shartga ko'ra $f(1)=0$ teng. Qaralayotgan $f(x)$ ko'phad hamma joyda differensiallanuvchi. 2-teoremaga ko'ra $f'(x)=0$, yani (4) tenglama $(0;1)$ intervalda kamida bitta yechimga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O'zbekiston». 1 t: 1994 y.-416 b.
2. Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, II. Москва, “Физмат-лит”, 2001.
3. Демидович Б.П., «Сборник задач и упражнений по математическому анализу» Учеб. Пособие для вузов. М.: ООО «Издательство Астрель» ООО «Издательство АСТ», 2003 г – 558 ст.